

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ : ଭୂମି ଓ ଆକାଶ

ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର

ତୁଳନା ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି । କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ଅନୁଭବର ତୁଳନା କରିଥାଉ । ନିଜେ ଭୋଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସହିତ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଘଟଣାର ତୁଳନା ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନେକତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ । ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ପରମ୍ପରାର ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ଦୁଃଖ କି ଶୋଚନା ଅନୁଭବ କରିବାର ଅବସୋସ ନଥାଏ । ବରଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅପର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ନିରୂପଣକୁ ହିଁ ଆମେ ‘ତୁଳନା’ ବୋଲି କହିଥାଉ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି-ବସ୍ତୁ-ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି-ବସ୍ତୁ-ଘଟଣା ସହ ସାମ୍ୟ କିମ୍ବା ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଆମେ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ । ଏପରି ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତର-ଅପକର୍ଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅପର ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ପରିଚର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ଭବ ଓ ଉତ୍ତରଣ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ୟର ମହନାୟତା ବା ଗୌଣତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆକଳନର ମୂଳସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରାଥମିକ ଦିନସବୁରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଭଳି ବିସ୍ତୃତ ନଥିଲା । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପାଠ (Text)ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ପାଠଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସରଗତ ଅଧ୍ୟୟନଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା । ଭୂମି ଓ ସମୟର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା

ତଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ନିଜ କୃତି ବା ପାଠର ମହନାୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶାସିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାରୁଥିଲେ । ଏଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ, ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟ ଏପରିକି ଆମେରିକୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ସମ୍ଭବପର ଥିଲା । ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳିତ ହେବାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅପମାନଜନକ ବୋଲି ବିଚାରୁଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବହୁଭାଷୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ସହଜ କଥା ନଥିଲା । ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷିକତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକସୂତ୍ରର ଆଧାର ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦିଶୁନଥିଲା ।

ବିଶ୍ୱ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ । ଜଣକ ପାଇଁ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ଅପର ପାଇଁ ତାହା ବିଶ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଟିଏ ତିଆରିପାରେ । ଏଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଂଗ ହୋଇଯାଏ । ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ତଥା ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଆବିଷ୍କାର ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଓ ବିଶ୍ୱର ବିରାଟତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ସଂହତି-ସମନ୍ୱୟ-ସମାନତା-ସ୍ଥାପନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ତୁଳନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ । ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟର

ସ୍ଥିର ପ୍ରତିରୂପ ନଥିବାରୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାମାନେ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଭାରତ ଭଳି ବହୁଭାଷୀ ଅଥଚ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂହତିସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିକିଛି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଧରଣର ଆଲୋଚନାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ।

ଭାଷା-ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଶୀୟ ବାଧାବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ପାଠକୀୟ ଅଭାବକୁ ଏକମୁଖୀ ସୀମିତତାରୁ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାପକତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଅଭିପ୍ରେତ । ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ବିସ୍ତୃତି ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପାଠକୀୟ ରୁଚିକୁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରାଇବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ତୁଳନାତ୍ମକତା ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନବିକତା ଓ ହୃଦୟବତ୍ତା ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ । ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ଘଟେ । ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଭିତରେ ଏକତା ଓ ସାମ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ । ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗଭୀରତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁରାଗୀ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଭେଟୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ କୃତିସମୂହର ବୀକ୍ଷଣ, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ସେସବୁର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅବବୋଧଭିତ୍ତିକ ବିଚାର-ଆଲୋଚନା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର । ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ-ପ୍ରେରଣା-ସାମ୍ୟ-ବୈଷମ୍ୟ-ଏକସୂତ୍ର ପ୍ରତି ଜାଗରୁକ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଚିନ୍ତନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ । ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରାଦେଶିକତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚକମାନେ ୧୫୯୮ ଖ୍ରୀ.ରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ମେରିସ୍ଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ମେରିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, “A comparative discourse of our English poets with the Greek, Latin and Indian poets” । ପରେ ଫୁଲବେକଙ୍କ ‘Comparative discourse of the law’ କଥା ଆସେ । ୧୮୨୬ରେ ଗେଟେ (Goethe) ଜର୍ମାନୀରେ ‘Welt literature’ ର ଅବତାରଣା କରନ୍ତି ।

ତାଙ୍କର ‘The Poet’s Mission’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଜନୀନ ଚିନ୍ତନ ବା Universal Mind ତିଆରିବା ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି । ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଅବବୋଧ ପରବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଦାଏସ୍ କୁଏସ୍ ସାଁ (Total Literature), ମୋରିଜ୍ କାରିଅର୍ (ପ୍ରତିରୂପ ସାହିତ୍ୟ), ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ଷ୍ଟୋଲୁ (ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ)ଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ‘ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟ’ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।^(୧) ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେନେରୀ ରିମାକ୍ ଏହି ଧାରା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ‘ବିଶ୍ୱାୟିତ ସାହିତ୍ୟ’ର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି । ରେନେ ଫ୍ରେଲେକ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବସୂତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଓ ଭାବଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଓ ଅବହିତ ହୋଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ।^(୨)

ମାତ୍ର କେବଳ ବାହ୍ୟ ଅବଧାରଣା (External Rituals) କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା କରିବାର ଔଚିତ୍ୟବୋଧ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି ଜୋନାଥନ୍ କଲର୍ । ତାଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତା-ଚେତନାର ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟକୃତିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଭାବ-ଚେତନାର ସାମ୍ୟ-ବୈଷମ୍ୟ-ବିବିଧତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।^(୩)

ପ୍ରତି ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ତା’ର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହେଲେ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ସେହିପରି କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ, ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଲେ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନେ ହେଉଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ । ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଜାତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ । ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା-ଜାତି-ସଂସ୍କୃତିର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ‘ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜଣେ ସୁଖୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜଣେ

ପ୍ରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର-ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ, ଐତିହାସିକ ଚେତନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଲୋକଚରିତ୍ର ଓ ଚଳଣି ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ଷାଙ୍କ ମାନସିକତା, ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଜଗତ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଯେକୌଣସି ସମାଲୋଚକର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । କାରଣ ଯେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଦେଶିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା’ର ଏକ ଦେଶକାଳୋପଯୋଗୀ ଦାୟବନ୍ଧତା ରହିଛି ।^(୪) ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବଗତ ସାମ୍ୟ ଓ ଚେତନାଭିତ୍ତିକ ସାଦୃଶ୍ୟର ବିଚାର-ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୃହୀତ ମତାମତ ଦ୍ଵିବିଧା ବିଭକ୍ତ । ପ୍ରଥମଟି ସାହିତ୍ୟର ଗାଠନିକ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ ସଂରଚନା, ଭାଷାବିଚାର, ଶୈଳିକ ଆଦର୍ଶ, ବିନିର୍ମାଣବାଦ, ଭଳି ଗଠନଗତ ସଂରଚନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ମତଧାରାରେ ସାଧାରଣତଃ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବିଚାରବୋଧର ଆକଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ମାର୍କ୍ସବାଦ, ନବ୍ୟ ଇତିହାସବାଦ, ବାମାବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଦଳିତ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାରବିମର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏହି ଉଭୟ ଧାରାରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଧାରା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଲୋଚକ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି । ବରଂ ଏହା ଉଭୟ ମତବାଦର ମିଳନର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବିଭେଦର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ ।^(୫) ସେହି ହେତୁ ଏହାର ପରିସରଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ସୀମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରୟାସଶୀଳ ଥାଏ ।

“ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ଵୈତ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇ ନଥାଏ । କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସବୁ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । x xx ତେଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର

ପ୍ରଧାନ ସାଧନ । ଏଥିରେ ଜଣେ ତୁଳନାକାରୀ ଅତି ସଚେତନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ ।”^(୬) ଏହି ସମୟରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜୀ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ପରିଚର୍ଚ୍ଚାର ଆଧାରଭୂମି । ଏହା ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ସୀମିତ ଦୁନିଆରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଦିଗନ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ନିର୍ମାଣ କରେ । ସାହିତ୍ୟକୁ ଭାଷାୟ ଓ ଦେଶୀୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଵଜନୀନ ହେବାର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି, ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ନୈକତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଭାବଗତ ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଲୋଚକ କୁହନ୍ତି, ‘ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ନିଜ ଦେଶର ପୁରାଣ, ଧର୍ମ, ଆଚାରସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ବାହାର ଜଗତ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପର୍କର ପରିସର କଳନା କରିବା ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ । x x x ସକଳ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଅବତାରଣା ପାଇଁ ସେହି ସବୁ ଦେଶର ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ ।^(୭) ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ-ସାହଚର୍ଯ୍ୟ-ଅବବୋଧ କରିଆରେ ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଵମୁଖୀନତାକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଥାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ମେଘମୁକ୍ତ ଫର୍ଜା ଆଲୁଅର ଆକାଶ । ତା’ର ଦିଗ୍‌ବଳୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ । ତା’ର ଭୂଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସୀମିତତା ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ଜାତି ପ୍ରୀତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ଆରୋପଣ ପୂର୍ବକ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ ତା’ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଭାବାବେଗ, ମଣିଷର ମନ, ବୋଧ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଚିନ୍ତନର କୌଣସି ଭାଷା ନଥାଏ । ଏସବୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଶବ୍ଦ । ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଓ ମନନଶୀଳତାକୁ ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଦେବା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ବନ୍ଧନର ସଂଶୟାତ୍ମକତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଶିଖାଏ । ଉଚ୍ଚ ଓ ଅବଧା ଉଡ଼ାଣର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ।

ଭୂମିରୁ ଭୂମା ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ରାହା ଦେଖାଏ । ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନଭାଷା-ଭିନ୍ନଦେଶୀ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଭିତରେ ସାମ୍ୟ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ବାଟ ଚାଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳତା । ଭାଷା, ସମୟଖଣ୍ଡ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଭାବଗତ ସଂହତି ପ୍ରତିପାଦନରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ପରିସର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । “ସଂପ୍ରତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଏକ ଆବିଷ୍କାର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ । ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରିମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏ ବିଦ୍ୟା ଏକ ତୃତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ସାରିଲାଣି ।”^(୮) ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାଯଥ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଆକଳନ ନିମିତ୍ତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଗବେଷକର ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ଜାଗରୁକ ରହିଲେ ଗବେଷଣାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଏହାର ସାରମର୍ମକୁ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ।

- ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
- ଆଞ୍ଚଳିକତା କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣଶୀଳତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ବିଶ୍ୱଜନାନତା ତିଆରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
- ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ଏହାର ଅନ୍ୱେଷାବୋଧ ।
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟର ଆକଳନ କରିବା ଏହାର ଅଭୀପ୍ସା ।
- ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂହତି ଓ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ।
- ସାର୍ବଜନୀନତା ପ୍ରତିପାଦନର ଆତ୍ମା ନେଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଅନୁକରଣ ଓ ଅନୁସରଣର ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏହା ଆତ୍ମା ରଖେ ।
- ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଉପସ୍ଥାପନ କୌଶଳ ଓ ଶୈଳୀର ନୂତନତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରତି ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ।
- ଭାଷାଗତ ବ୍ୟବଧାନର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରୟାସ କରେ ।

- ଆଞ୍ଚଳିକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜାତୀୟ-ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ।
- ଏକାଧିକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ନୂତନ ଚିନ୍ତା-ଚେତନାର ଆବିଷ୍କାରରେ ଏହା ବ୍ରତୀ ।
- ସାମ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନରେ ସୀମିତ ନରହି ସାହିତ୍ୟର ମୌଳିକତା ନିରୂପଣ, ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅଭିନବତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ।
- ଏକାଧିକ ଭାଷା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ।
- ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତିପାଦନ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ।
- ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ, ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଥାଏ ।
- ସାହିତ୍ୟିକ ସଂରଚନା (ଗପ, କବିତା, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି ବିଭାଗ)କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତଥା ଆଲୋଚନାର ଆଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚକମାନେ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗବେଷକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପାତର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କୁହନ୍ତି, ଏବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରଭାବ (Influence) :

କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକତା । ଏହି ପ୍ରଭାବ ସବୁ ସିଧାସଳଖ ଆହରିତ ନୁହେଁ । ଆଲୋଚକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛପଟରେ ଛାଇ ଭଳି ଏହି ପ୍ରଭାବ । ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ।

ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ଧର୍ମାୟଧାରଣା, ଆଚାର-ବିଚାର, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଥା, ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ Little Tradition - Great Tradition ର ପ୍ରଭାବ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଭାବର ଉତ୍ସ ଓ ପରିମାଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ । “ମଣିଷର ମନ ସଜୀବ

ପଦାର୍ଥ ଓ ତା'ର ସଜୀବତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ପ୍ରଭାବ-ପ୍ରବଣତା । ମନ ଉପରେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଘଟଣା, ପରିବେଶ-ପ୍ରକୃତି, ସ୍ମୃତି, ତତ୍ତ୍ୱ, କଳାର ଆଘାତ ପ୍ରତିନିୟତ ଆସୁଛି । ଆଘାତ ଉପରେ ମନର ପ୍ରତିଘାତ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭାବ । ସେଇ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କେତେ ଭାବ ଓ କର୍ମର ପ୍ରକୃତି ବା ନିବୃତ୍ତି । ଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ କବିର ଅସାଧାରଣ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ଅଧିକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ।”^(୯) ଆଲୋଚକ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଅଲୋଚକ ଖୁର୍ଦ୍ଧା ଖୁର୍ଦ୍ଧା କବିତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।^(୧୦) ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଥିବା ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟ-ଅଦୃଶ୍ୟ ଛାଇର ଉତ୍ପତ୍ତି, କାରଣ ଓ ଯଥାର୍ଥ ନିରୂପଣ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ସାଦୃଶ୍ୟ (Similarity) :

ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ସମାନତା ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଆକଳନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ । ସେହି ସାଦୃଶ୍ୟ ବିବିଧ । ତାହା ହୁଏତ ଉଭୟ ଜାତିର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ସାମାଜିକତାର ସାଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଅବା ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶବୋଧ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରାଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ । ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ମିଥକାୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ । ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆକଳନ ସମ୍ଭବପର । ଭାଷା, ଜାତୀୟତାବୋଧ, ଆଞ୍ଚଳିକତା, ସମୟଖଣ୍ଡ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଘଟଣା ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଦୃଶ୍ୟ ଆକଳନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଆହରଣ (Borrowing) :

ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜାଣତ ବା ଅଜାଣତରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା-ଶୁଣିଥିବା-ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ କଥାକୁ ନିଜ ସାହିତ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଭାଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆହରିତ ଏହି ଭାବରାଜି ପ୍ରତି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆହରିତ ଏହି ବିବିଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ କିପରି ଆତ୍ମୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉପାରତତ୍ତ୍ୱ (Theory of Borrowing) ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା । ବୃହତ୍ତର ଜନତାଙ୍କ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାୟକଙ୍କ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବା

ପ୍ରସିଦ୍ଧ-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିଚିତ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଏହାର ଆକଳନ ହିଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ମୂଳସ୍ରୋତ ଥିଲା ।

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ (Rejection) :

ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆହରଣ କରିବା ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜାଣିଶୁଣି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥାଏ । ନିଜ ଚଳଣି ସହ ଅସଂଲଗ୍ନ ତଥା ଅପ୍ରଚଳିତ କଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜାଣିଶୁଣି ବର୍ଜନ କରିଥାଏ । ନିଜ ରଚନାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ପୂର୍ବରଚନାର ଅନେକ କଥା ଜାଣତରେ ବାଦ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷକ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନୁକରଣ (Immitation) :

ପ୍ରଭାବ ଓ ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖକ ମୂଳ ଲେଖାଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଲେଖକର ଚେତନ-ଅବଚେତନରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବ ତା'ର କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନୁକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୂଳଲେଖାର କେତେକ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଗବେଷଣା ସମୟରେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେହି ଅଂଶ ଓ ପ୍ରଭାବର ପରିମାଣକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏହା ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷକଙ୍କ ବହୁପାଠିତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।

ଅନୁବାଦ (Translation) :

ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଅପର ଭାଷା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଓ ଅନୁବାଦିତ ଲେଖାଟି ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ, ସାହିତ୍ୟ ଆକଳନ ସେତେ ବେଶୀ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇ ପାରିବ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ବେଳେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଓ ସଶକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଅନ୍ତରଜାତୀୟ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ଅନୁବାଦକମାନେ ମୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ (Polemical Translation) ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଛାୟା ଅନୁବାଦ (Latent Translation) ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି । ଲେଖକ ନିଜ କୃତିର ମୂଳ ଭାବକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଅନୁବାଦକ ସାଜି ନିଜେ ନିଜ କୃତିର ଅନୁବାଦକ (Author's Translation) ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । (ଉଦାହରଣ : ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ‘ଗୀତାଞ୍ଜଳି’ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁବାଦିତ ଇଂରାଜୀ ‘ଗୀତାଞ୍ଜଳି’ ।^(୧୧) ପ୍ରତି ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳଭାଷା (Source

Language) ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷା (Target Language) କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୂଳ ସାହିତ୍ୟର ରୂପଗତ ଓ ଭାବଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ । ମୂଳଭାଷାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ ନ ହୋଇ କୌଣସି ସଂଯୋଗକାରୀ ଭାଷାରୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁବାଦ ବେଳେ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ମୂଳ ଭାଷାଠାରୁ ଅନୁବାଦିତ ଅର୍ଥ ଯେତେ ଦୂରେଇଯିବ, ମୂଳ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ସେତେ ବେଶୀ ଅଚିହ୍ନା-ଅଜଣା ହୋଇ ରହିବ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆନ୍ତଃସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିବା ଅନୁବାଦ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏତଦ୍ୱିନ୍ଦୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣାବେଳେ ଗବେଷକର ଭାଷା-ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ (Linguistics), ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା (Intuition), ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତା (Thought), ଅନୁଭବ (Feelings), ଏକାଗ୍ରତା (Concentration), ଲକ୍ଷ୍ୟ (Goal), ଆଂକାକ୍ଷା (Aspiration), ଅଭିଳାଷ (Ambition) ର ସୋପାନ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେବ, ଗବେଷଣାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚତର ହେବ ।

ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଆଲୋଚନାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହିଁ ଆଲୋଚନାର ଗଭୀରତା ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସାମ୍ୟତା ନିରୂପଣ ବେଳେ ଗବେଷକଙ୍କ ବହୁପାଠିତା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଆଲୋଚକ ଉଭୟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଜରୁରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-

- ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ
- ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅବବୋଧ
- ଆଲୋଚ୍ୟ ଭାଷିକ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାରଜନିତ ଅବଧାରଣା
- ରାଜନୀତିକ ବିବର୍ତ୍ତନବୋଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ
- ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଂଳର ଇତିହାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଜନଶ୍ରୁତିଗତ ସଚେତନତା
- ଧର୍ମୀୟ ଅବବୋଧ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ - ଲୋକଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ
- ସଂଯୋଗାକୃତ ଭାଷା ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ
- ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରା ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସତର୍କତା

- ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ
- ପାଠ୍ୟ (Text) ଅଥବା ମୂଳଉତ୍ସ (Root Source) ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ
- ମିଥ, ଲୋକମିଥ, ମୋଟିଫ୍, ଆର୍କିଟାଇଭ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବଧାରଣା
- ଶୈଳୀତତ୍ତ୍ୱ, ଗଠନତତ୍ତ୍ୱ, ନନ୍ଦନତତ୍ତ୍ୱଜନିତ ଅବବୋଧ
- ଆନ୍ତଃସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତରାଣ ସ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ
- ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମାଲୋଚନାଗତ ଅଧ୍ୟୟନ
- ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଲଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା
- ପ୍ରଭାବ-ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣା
- ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାଗତ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନୂତନତା ଅନୁସନ୍ଧାନର ସ୍ୱହା

ଏହିଭଳି ବିବିଧ ଆବଶ୍ୟକତାର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସମୟେ ସମୟେ ତଥ୍ୟାଗ୍ରଣୀ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗବେଷକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରବୋଧ, ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ସର୍ବସ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ । “ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରୟୋଗ ନହେଲେ ଏହା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଯିବ । ଯଦିଓ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ।” ଆଲୋଚକ ଇନ୍ଦୁନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ (ରେନେ ଝେଲେକ)ର ଉଦ୍ଧୃତି ପୂର୍ବକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷଣାର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷକର ବିଶ୍ଳେଷଣଧର୍ମୀତା ଓ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ‘ବ୍ୟତିରେକୀ ଅଧ୍ୟୟନ’ ବା ଭିନ୍ନତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ।^(୧୨) ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଏହାର ହେତୁ, ପ୍ରଭାବ, ପାରସ୍ପରିକ ବିନିମୟ, ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତି, ସାପେକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହୁଏ ।^(୧୩) କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ-ତତ୍ତ୍ୱ-ପ୍ରବିଧି ଧରି ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଗବେଷକଙ୍କ ରୁଚି, ଅବବୋଧ, ପଠନ ତୃଷ୍ଣା, ଆନ୍ତଃସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାରବୋଧ ଉପରେ ଏହା ବେଶୀଭାଗ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗବେଷଣାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପରିସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ

ଅଥବା ବ୍ୟାପକ ହେବା ଗବେଷକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ ।

ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସହ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତୋଟି କଥା ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରେ ।

ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ଵୀକୃତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀର ମାନ୍ୟତା-ଗୁରୁତ୍ଵ-ଆଦର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି । ଟି.ଭି. ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ତଥା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଏକ ବୃହତ୍ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଏହାର ଉପଭାଷା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଭାବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ମାତୃଭାଷା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ମିଶାଇ ତ୍ରିଭାଷୀ ନିୟମର ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବହୁଭାଷୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ଵେ ହିନ୍ଦୀର ଆଦର ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ଵ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଭାରତର ଭୂମିଗତ ବିଶାଳତା ମଧ୍ୟ ତଦନୁସାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଏକସୂତ୍ରତ୍ଵରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଟିଏ ବୃହତ୍ତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ସହିତ ତୁଳିତ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟିତ ହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଟିର ଗୁରୁତ୍ଵ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷାଟି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସହ ମୂଲ୍ୟାୟିତ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ତିଆରି ଥାଏ । ହିନ୍ଦୀ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ଏହି ପ୍ରଭାବ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ । ସେଇଥିପାଇଁ ତତ୍କୃର ନଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସମୀକ୍ଷକ ଏହାକୁ ‘ଆନ୍ତଃ ସାହିତ୍ୟିକ’ କହିବା ବେଳକୁ ତତ୍କୃର ଅନନ୍ତଚରଣ ଶୁକ୍ଳଙ୍କ ଭଳି ଆଲୋଚକ ଏହାକୁ ‘ଆନ୍ତଃସାଂସ୍କୃତିକ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି । “x x x ଆଜିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ଯେତେବେଳେ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଛି, ସାମାଜିକ ଜାଗରଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଚେତନତା ସ୍ଵଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ମାନବ କ୍ରମଶଃ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁଚିନ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଚେତନତା ତଥା ବିଶ୍ଵମାନବତା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ଵ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।”^(୧୪) ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଲୋଚକମାନେ ସ୍ଵାଧୀନତା

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ତୁଳନା ସାହିତ୍ୟର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା-ଏଭଳି ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ।^(୧୫) ମାତ୍ର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତ୍ଵେ ଭିତରେ ବିଲୀନ ନ ହୋଇ, ନିଜସ୍ଵ ସତ୍ତ୍ଵେ ନ ହରେଇ ଆଲୋଚିତ-ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚିତ ଓ ତୁଳିତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ଵ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଦୃଶ୍ୟମାନ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ବାସ୍ତବତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ସ୍ଵରୂପ ଉନ୍ମୋଚନ, ପାଠର ସାମିତତା ଅପେକ୍ଷା ଆକାଶୀ ଉଡ଼ାଣ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରେ ।

ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟର ହାନି ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ଵରୂପ ଉନ୍ମୋଚନ ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଦୁଇ ଭିନ୍ନଭାଷୀ ଓ ଭିନ୍ନ ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକସୂତ୍ରତ୍ଵ ଖୋଜିବା ହିଁ ତା’ର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ନିଜକୁ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ତିଆରି କଲେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରର କଥା କହିବ ସିନା ଗାଣତନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ତୁଳନାତ୍ମକତା ଏକ ପ୍ରକୃତି । ଯେକୌଣସି ଗବେଷକ ନିଜ ଗବେଷଣା କାଳରେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପାରନ୍ତି । ଫଳତଃ ଗବେଷଣାର ପରିସର ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଏଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ପରମ୍ପରା ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ସାହିତ୍ୟର ବାଗ-ଦିଗ-ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖୋଜି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଏକତ୍ଵ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଓ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତ୍ଵର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ସମାନ୍ତରାଳ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ, ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇପାରେ ।

ସଙ୍କେତ ସୂଚୀ :

୧. ବେହେରା, ଚିନ୍ତାମଣି, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ବନାମ ସାର୍ବଜନୀନ ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ର ଚରିତ, ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶନ, କଟକ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ୧୯୯୭, ପୃ-୫୦
୨. It will study all literature from an international perspective, with a consciousness of the unity of all literary creation and experience - Rene Welleck

୩. ସାହୁ, ଆଦିକନ୍ଦ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଗୌରବ, ସାରସ୍ୱତ ପୁସ୍ତକ ଭଣ୍ଡାର, ସମ୍ବଲପୁର, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ୧୯୮୭, ପୃ-୧୮୭
୪. ବେହେରା, ଚିନ୍ତାମଣି, ଚିତ୍ର ଚରିତ, ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ, କଟକ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ୧୯୯୭, ପୃ-୫୯
୫. ବେହେରା, ଗୁରୁଚରଣ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଧାରା ଓ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦ୍ର: ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ସତାମାଳା, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ-୨୦୦୪, ପୃ-୨୬
୬. ନାୟକ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ଚପଳା ପ୍ରକାଶନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ-୧୯୯୩, ପୃ-୨୨
୭. ମିଶ୍ର, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଧୁନିକତା ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ
୮. ପ୍ରଧାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର, ଦ୍ର: ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ (ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ୨୦୧୦, ପୃ-୯୪
୯. ଦାଶ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, କବିତା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବିଚାର, ତତ୍ତ୍ୱେବ ଦ୍ର: ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ (ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ) ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ, ୨୦୧୦, ପୃ-୬୬

୧୦. A man speaking to men : a man it is true, endowed with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul
୧୧. ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ କୁମାର, ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅନୁବାଦ, ସଂ-ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଅନୁବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ସୋର, କଟକ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ-୨୦୦୦
୧୨. ଚୌଧୁରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ କି ଭୂମିକା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଔର ଶୋଧ ସଂସ୍ଥାନ, ମାଡ୍ରାସ୍, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ-୧୯୮୩, ପୃ-୫୯
୧୩. ପ୍ରଧାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ-ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଦୀପିକା, ସଂଖ୍ୟା-୧୪, ୧୯୯୩, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ପୃ.୨୨
୧୪. ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଜୟ କୁମାର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ (ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରିପ୍ରେକ୍ଷା) ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
୧୫. ମିଶ୍ର, ସଂଘମିତ୍ରା, ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଆଧାରରେ 'ତଟ ନିରଞ୍ଜନା' ଓ 'ଲହରୌ କେ ରାଜହଂସ' : ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର, ଦ୍ର: ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ : ପରିସୀମା ଓ ପରିଭାଷା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ-୨୦୦୫, ପୃ-୬୪

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ

